

**IMPULS TÁSRINE IYE SÍZÍQLÍ BIRTEKLI DIFFERENCIALLÍQ TEŃLEMELER
SISTEMASÍ USHÍN ÚSH TOCHKALÍ SHEGARALÍQ MÁSELELERDI SHESHIWDIŃ
IZBE IZ JUWÍQLASIWLAR USÍLÍ**

Qurbanbaev Ó.O.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, docent.

Askarova D.B

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, stajyor oqıtıwshı.

Saliev I.B

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, assistant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13746428>

***Annotaciya.** Maqalada impulsliq tásirge iye sızıqlı birtekli differencialliq teńlemeler sisteması ushin úsh tochkalı shegaralıq máseleler qarastırılıp, sheshimdi A.M.Samoylenkonıń sanlı analitikalıq usılı járdeminde juwıq tabıw máselesi qarastırıladi.*

***Gilt sózler:** Sızıqlı differencialliq teńlemeler sisteması, úsh tochkalı shegaralıq másele, impulsliq tásir, juwıq sheshim, dál sheshim.*

**A SEQUENTIAL APPROXIMATION METHOD FOR SOLVING THREE-POINT
BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR A SYSTEM OF LINEAR HOMOGENEOUS
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH IMPULSE EFFECTS**

***Abstract .** In the article, three-point boundary value problems for a system of linear homogeneous differential equations with impulse effect are considered, the problem of finding the solution using the numerical analytical method of A.M. Samoilenka is considered.*

***Key words:** System of linear differential equations, three-point boundary value problem, impulse effect, approximate solution, exact solution.*

**МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ АППРОКСИМАЦИИ РЕШЕНИЯ
ТРЕХТОЧЕЧНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ
ОДНОРОДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ С ИМПУЛЬСНЫМИ
ВОЗДЕЙСТВИЯМИ**

***Аннотация.** В статье рассмотрены трехточечные краевые задачи для системы линейных однородных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием, рассмотрена задача поиска решения численно-аналитическим методом А.М. Самойленки.*

***Ключевые слова:** Система линейных дифференциальных уравнений, трехточечная краевая задача, импульсный эффект, приближенное решение, точное решение.*

Teoriyalıq fizikanıń, kvantlıq elektronikanıń, mexanikanıń, elektronlı texnikanıń hám ilimniń basqada tarawlarınıń kóplegen máselelerinde impulslıq tásirge iye ádettegi differenciallıq teńlemeler sisteması ushın shegaralıq máselelerdi úyreniw zárúrligi payda bolıp, bul teoriya boyınsha kóplegen jumıslar islenbekte. Impulslıq tásirge iye differenciallıq teńlemeler teoriasınıń tiykarǵı mashqalaların izertlewge A.M.Samoylenkonıń hám taǵı basqa ullı matematiklerdiń ilimiy jumısları baǵıshlanǵan [1,2].

Bul maqalada impulslıq tásirge iye birinshi tártipli ádettegi sızıqlı birtekli differenciallıq teńlemeler sisteması ushın úsh tochkalı shegaralıq máseleler qarastırılıp, onda sheshimdi juwıq dúziw hám qátelikti bahalaw máseleleri bayan etiledi.

Meyli impulslıq tásirge iye

$$\frac{dx}{dt} = P(t)x, \quad t \neq \tau_i, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (1)$$

$$\Delta x|_{t=\tau_i} = x(\tau_i + 0) - x(\tau_i - 0) = d_i \quad (2)$$

differenciallıq teńlemeler sistemasınıń úsh tochkalı

$$Ax(0) + Bx(t_1) + Cx(T) = d \quad (3)$$

shegaralıq shàrtti qanaatlandıratuǵın sheshimin juwıq tabıw máselesin qarastırayıq, bul jerde x hám $d, d_i, i = 1, 2, \dots, N$ ler E_n Evklid keńisliginiń tochkaları, $P(t)$ bolsa $[0, T]$ aralıǵında úziliksiz bolǵan n òlshemli kvadrat matrica, A, B hám C lar turaqlı n òlshemli kvadrat matricalar, sonıń menen birge $\det(A + B + C) \neq 0$ hám $\tau_i \in (0, T)$ bolıp, bul tochkalar $x(0)$ hám $x(T)$ lar menen birlikte bir-birinen teńdey qashıqlıqta jaylasqan tochkalar, yaǵnıy $\tau_{i+1} - \tau_i = h = const$.

Meyli $P(t)$ matricası ushın

$$P = \max_{t \in [0, T]} |P(t)| \quad (4)$$

bolsın hám $Q = \frac{T}{\pi} P$ matricasınıń menshikli mánisleri absolyut shaması boyınsha birden kishi bolsın, yaǵnıy

$$|\lambda(Q)| < 1. \quad (5)$$

Bul uyǵarıwlar orınlı bolǵan jaǵdayda (2) impulslıq hám (3) shegaralıq shàrtlerdi qanaatlandıratuǵın (1)-(3) impulslıq tásirge iye úsh tochkalı shegaralıq máseleliń dál sheshimine teń òlshemli umtılatuǵın $x_m(t, x_0)$ funkciyalar izbe-izligin dúziwge boladı.

Meyli Dirak hám Xevisayda funkciyaları arındaǵı $\chi(t) = \int_{-\infty}^t \delta(s) ds$ integrallıq

baylanıstı paydalana otırıp (1),(2) impulslıq tásirge iye sistemanı

$$\frac{dx}{dt} = P(t)x + \sum_i d_i \delta(t - \tau_i) \quad (6)$$

túrinde jazayıq hám

$$x_{m+1}(t, x_0, x_T) = x_0(t, x_0, x_T) + \int_0^t [P(s)x_m(s, x_0, x_T) - \frac{1}{T} \int_0^T P(s)x_m(s, x_0, x_T) ds] ds + \sum_{\tau_i < t} d_i - \frac{t}{T} \sum_{i=1}^N d_i, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

funkciyalar izbe-izligin qarastırayıq, bul jerde $x_0 = x(0)$, $x_T = x(T)$ hám sonıń menen

$$\text{birge } x_0(t, x_0, x_T) = \left(1 - \frac{t}{T}\right)x_0 + \frac{t}{T}x_T.$$

Endi (7) formula járdeminde anıqlanatuǵın $x_m(t, x_0, x_T)$ funkciyalar izbe-izliginiń jıynaqlı izbe-izlik ekenligin kórseteyik. Onıń ushın dáslepki juwıqlasıw retinde

$$x_0(t, x_0, x_T) = \left(1 - \frac{t}{T}\right)x_0 + \frac{t}{T}x_T \text{ dı qabıl ete otırıp, Koshidin jıynaqlılıq belgisi boyınsha}$$

qálegen $j \geq 1$ ushın $|x_{m+j}(t, x_0, x_T) - x_m(t, x_0, x_T)|$ ayırmasın bahalaymız. Usı maqsette (4) ni

esapqa ala otırıp, (7) den kelip shıǵatuǵın hám qálegen $t \in [0, T]$ ushın ornlı bolatuǵın

$$|x_{m+1}(t, x_0, x_T) - x_m(t, x_0, x_T)| \leq P \left[\left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t |x_m(s, x_0, x_T) - x_{m-1}(s, x_0, x_T)| ds + \frac{t}{T} \int_t^T |x_m(s, x_0, x_T) - x_{m-1}(s, x_0, x_T)| ds \right] \quad (8)$$

teńsizligin paydalanamız. Eger

$$r_m(t) = |x_m(t, x_0, x_T) - x_{m-1}(t, x_0, x_T)|$$

belgilewin jasasaq, (8) ni

$$r_{m+1}(t) \leq P \left[\left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^T r_m(s) ds + \frac{t}{T} \int_t^T r_m(s) ds \right] \quad (9)$$

dep jazıwǵa boladı.

Dáslep $r_1(t)$ nı (7) den $m = 0$ ushın tómendegishe bahalap ótemiz:

$$\begin{aligned}
 |x_1(t, x_0, x_T) - x_0(t, x_0, x_T)| &\leq \left| \int_0^t \left[P(s)x_0(t, x_0, x_T) - \frac{1}{T} \int_0^T P(s)x_0(t, x_0, x_T) ds \right] ds + \right. \\
 &+ \left| \sum_{\tau_i < t} d_i - \frac{t}{T} \sum_{i=1}^N d_i \right| \leq \left(1 - \frac{t}{T} \right) \int_0^t |P(s)x_0(t, x_0, x_T)| ds + \\
 &+ \frac{t}{T} \int_t^T |P(s)x_0(t, x_0, x_T)| ds + \left(1 - \frac{t}{T} \right) \sum_{\tau_i < t} |d_i| + \frac{t}{T} \sum_{\tau_i < t} |d_i| \leq \\
 &\leq P|x_0(t, x_0, x_T)| \left[\left(1 - \frac{t}{T} \right) \int_0^t ds + \frac{t}{T} \int_t^T ds \right] + D \left[\left(1 - \frac{t}{T} \right) \sum_{\tau_i < t} 1 + \frac{t}{T} \sum_{\tau_i > t} 1 \right] \leq \\
 &\leq Px_{0T} \alpha_1(t) + D \left[\left(1 - \frac{t}{T} \right) \frac{N+1}{T} \cdot t + \frac{t}{T} \cdot \frac{N+1}{T} (T-t) \right] \leq \\
 &\leq Px_{0T} \alpha_1(t) + \frac{1}{N} D \alpha_1(t) = \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_1(t),
 \end{aligned}$$

yaǵnıy

$$r_1(t) \leq \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_1(t),$$

bul jerde $x_{0T} = \max(|x_0|, |x_T|)$ hám $D = \max_i |d_i|$. Endi $m = 1$ ushın (9) dan

$$\begin{aligned}
 r_2(t) &\leq P \left[\left(1 - \frac{t}{T} \right) \int_0^t r_1(s) ds + \frac{t}{T} \int_t^T r_1(s) ds \right] \leq \\
 &\leq P \left[\left(1 - \frac{t}{T} \right) \int_0^t \left(\left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_1(s) \right) ds + \frac{t}{T} \int_t^T \left(\left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_1(s) \right) ds \right] \leq \\
 &\leq P \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_2(t)
 \end{aligned}$$

teńsizligine iye bolamız.

Usınday (9) dan $m = 2$ ushın

$$\begin{aligned}
 r_3(t) &\leq P \left[\left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t r_2(s) ds + \frac{t}{T} \int_t^T r_2(s) ds \right] \leq \\
 &\leq P \left\{ \left(1 - \frac{t}{T}\right) \int_0^t P \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_2(s) ds + \frac{t}{T} \int_t^T P \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_2(s) ds \right\} = \\
 &= P^2 \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_3(t)
 \end{aligned}$$

teńsizligine iye bolamız.

Matematikalıq indukciya metodi boyınsha $t \in [0, T]$ hám qálegen m ler ushın

$$r_{m+1}(t) \leq P^m \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \alpha_{m+1}(t) \quad (10)$$

teńsizligi ornın boladı. Eger $\alpha_{m+1}(t) \leq \frac{T^m}{\pi^m} \tilde{\alpha}(t)$ ekenligin esapqa alsaq, bul jerde

$\tilde{\alpha}(t) = \frac{\pi}{3} \alpha_1(t)$, onda (10) nı

$$\begin{aligned}
 r_{m+1}(t) &\leq P^m \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \frac{T^m}{\pi^m} \tilde{\alpha}(t) = \\
 &= P^m \frac{T^m}{\pi^m} \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \tilde{\alpha}(t) = Q^m \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \tilde{\alpha}(t)
 \end{aligned}$$

dep jazıwǵa boladı. Sońǵı teńsizlikti esapqa alsaq, onda

$$\begin{aligned}
 |x_{m+j}(t, x_0, x_T) - x_m(t, x_0, x_T)| &\leq \sum_{i=1}^j |x_{m+i}(t, x_0, x_T) - x_{m+i-1}(t, x_0, x_T)| = \quad (11) \\
 &= \sum_{i=1}^j r_{m+i}(t) \leq \sum_{i=0}^{j-1} Q^{m+i} \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \tilde{\alpha}(t) = Q^m \sum_{i=0}^{j-1} Q^i \left(Px_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \tilde{\alpha}(t)
 \end{aligned}$$

teńsizligi ornın boladı. Al

$$\sum_{i=0}^{j-1} Q^i \leq \sum_{i=0}^{\infty} Q^i = (E - Q)^{-1}$$

hám

$$\lim_{m \rightarrow \infty} Q^m = 0$$

bolğanlıqtan (11) den $m \rightarrow \infty$ dađı shekke ötip $x_m(t, x_0, x_T)$ funkciyalar izbe-izliginiñ teñ ölsheмли jıynaqlı izbe-izlik bolatuđınlıđın kòriwge boladı

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_m(t, x_0, x_T) = x^*(t, x_0, x_T). \quad (12)$$

$x_m(t, x_0, x_T)$ funkciyası menen oniñ $m \rightarrow \infty$ dađı shegi $x^*(t, x_0, x_T)$ funkciyası arasındađı ayırma ushın

$$\left| x^*(t, x_0, x_T) - x_m(t, x_0, x_T) \right| \leq Q^m (E - Q)^{-1} \left(P x_{0T} + \frac{1}{N} D \right) \tilde{\alpha}(t) \quad m = 1, 2, \dots \quad (13)$$

Eger (7) den $m \rightarrow \infty$ dađı shek alsaq hám (12) ni esapqa alsaq, onda $x^*(t, x_0, x_T)$ funkciyasınıñ tòmendegi

$$x(t, x_0, x_T) = x_0(s, x_0, x_T) + \int_0^t \left[P(s)x(s, x_0, x_T) - \frac{1}{T} \int_0^T P(s)x(s, x_0, x_T) ds \right] ds + \\ + \sum_{\tau_i < t} d_i - \frac{t}{T} \sum_{i=1}^N d_i, \quad m = 0, 1, \dots$$

integrallıq teñlemesiniñ sheshimi bolatuđının kòriwge boladı.

Al (6) kòriniske iye impulslıq tásirge iye differenciallıq teñlemeler sisteması

$$x(t) = x_0 + \int_0^t P(s)x(s)ds + \sum_{\tau_i < t} d_i$$

integrallıq teñlemege ekvivalent bolğanlıqtan, (6) impulslıq tásirge iye sistemanı sheshiw ushın x_0 hám x_T parametrlerin

$$\Delta(x_0, x_T) = x_T - x_0 - \int_0^T P(s)x^*(s, x_0, x_T)ds - \sum_{i=1}^N d_i$$

hám

$$\varphi(x_0, x_T) = Ax_0 + Cx_T - \psi(x^*(t, x_0, x_T))$$

vector funkciyaların nolge aylanatuđınday etip saylap alıw kerek boladı, yađnıy x_0

hám x_T parametrleriniñ mánisi

$$\begin{cases} \Delta(x_0, x_T) = 0, \\ \varphi(x_0, x_T) = 0 \end{cases}$$

sistemasın sheshiw arqalı anıqlanadı, bul jerde

$$\psi(x^*(t, x_0, x_T)) = (A + B + C)^{-1} \left[(A + C)d - BA \int_0^{t_1} P(s)x^*(s, x_0, x_T) ds + \right. \\ \left. + BC \int_{t_1}^T P(s)x^*(s, x_0, x_T) ds \right].$$

Bul alinğan nàtiyjelerdi juwmaqlastırıp, tòmendegi teorema türinde beriwge boladı.

Teorema. Meyli $P(t)$ matricası $[0, T]$ aralıǵında ùziliksiz hám sonıń menen birge (5)

shàrt orınlı bolsın. Egerde dáslepki juwıqlasıwdı $x_0(t, x_0, x_T) = \left(1 - \frac{t}{T}\right)x_0 + \frac{t}{T}x_T$ dep alıp, ondaǵı x_0 hám x_T parametrlerin $\Delta(x_0, x_T)$ hám $\varphi(x_0, x_T)$ vektor funkciyaları nólge aylanatuǵınday etip saylap alsaq, onda (7) funkciyalar izbe-izliginiń $m \rightarrow \infty$ daǵı shegi, yaǵnıy $x^*(t, x_0, x_T)$ funkciyası (6)

impulslıq tàsirge iye sıızılıq birtekli sistemanıń sheshimi bolıp tabıladı.

Dál $x^*(t, x_0, x_T)$ sheshim menen juwıq $x_m(t, x_0, x_T)$ sheshim arasındaǵı ayırma (13) teńsizlik penen bahalanadı.

Egerde $x_m(t, x_0, x_T)$ juwıqlasıwdı tabıw menen shegaralanatuǵın bolsaq, onda x_0 hám x_T parametrlerin

$$\begin{cases} \Delta_m(x_0, x_T) = 0, \\ \varphi_m(x_0, x_T) = 0 \end{cases}$$

sistemasınıń sheshimi bolatuǵınday etip tańlap alıwǵa alıwǵa tuwra keledi, bul jerde

$$\Delta_m(x_0, x_T) = x_T - x_0 - \int_0^T P(s)x_{m-1}(s, x_0, x_T) ds - \sum_{i=1}^N d_i,$$

$$\varphi_m(x_0, x_T) = Ax_0 + Cx_T - \psi(x_{m-1}(t, x_0, x_T)).$$

REFERENCES

1. Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием. –Киев. “Вища школа”, 1987.
2. Самойленко А.М., Ронто Н.И. Численно-аналитические методы в теории краевых задач обыкновенных дифференциальных уравнений. –Киев.
3. “Наукова думка”, 1992. стр.280.